

УДК 94(47).084.8

**«УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: ОПЫТ ОТРЯДА
«ПОИСК» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«PERPETUATING THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: THE EXPERIENCE OF
THE SEARCH PARTY "POISK" IN THE KALUGA REGION**

Ефимочкина К.П.¹

Efimochkina K.P.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучена роль поискового отряда «Поиск» Калужской области в увековечивании памяти о Великой Отечественной войне. Анализируется деятельность отряда по поиску, идентификации и перезахоронению останков советских воинов, а также его вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранении исторической памяти. Сделан вывод, что в условиях неполноты архивных данных отряд успешно использует полевые источники, а также устные свидетельства ветеранов Великой Отечественной войны. Деятельность «Поиска» способствует формированию общественного сознания у жителей Калужской области, является важным фактором в сохранении исторической памяти о героях.

Abstract. The article examines the role of the search squad "Poisk" of the Kaluga Region in perpetuating the memory of the Great Patriotic War. The activities of the squad in searching, identifying and reburial of the remains of Soviet soldiers, as well as its contribution to the patriotic education of youth and the preservation of historical memory are analyzed. It is concluded that, given the incompleteness of archival data, the squad successfully uses field sources, as well as oral testimonies of veterans of the Great Patriotic War. The activities of "Poisk" contribute to the formation of public consciousness among residents of the Kaluga Region, and are an important factor in preserving the historical memory of the heroes.

Ключевые слова: Поисковый отряд, Великая Отечественная война, «Поиск», память.

Key words: Search party, the Great Patriotic War, "Search", memory.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – трагическая страница в истории нашей страны, которая оставила глубокий след в памяти поколений. Гибель огромного количества советских солдат, многие из которых остались лежать на полях сражений или были без почестей захоронены в безымянных могилах, до сих пор отзываясь болью в сердцах поколений. С течением времени все меньше остается свидетелей тех событий, а информационные технологии могут нести в себе угрозу искажения исторических событий. В связи с этим возрастает роль поискового движения, занимающегося поиском, идентификацией и перезахоронением останков павших советских воинов.

По состоянию на март 2023 года, Калужское региональное отделение Поискового движения России объединяло 21 поисковый отряд, и процесс формирования новых движений продолжается до сих пор. Несмотря на то, что отряд «Поиск» был создан в марте 1988 года, активная деятельность его участников началась значительно раньше. Личный опыт Виктора Михайловича Ефимочкина, связанный с участием в сборе останков павших красноармейцев в Новгородской области в 1974 году, продемонстрировал масштаб проблемы незахороненных останков, что на тот момент противоречило распространенному мнению о полном захоронении всех павших воинов. Этот опыт побудил Виктора Михайловича к дальнейшим исследованиям. В 1980 году В.М. Ефимочкин совместно с Виктором Полозовым начал углубленное изучение событий Великой Отечественной войны и проводить поисковые работы. Первые раскопки в лесном урочище Буренки привели к обнаружению останков бойцов, включая десантников и кавалеристов из группы Белова. Раскопки выявили значительные проблемы в документации о погибших и подчеркнули необходимость дальнейшего активного поиска. Признание общественной значимости поисковой работы на государственном уровне в 1988 году, которое выражалось в активной поддержке организации общественных поисковых отрядов, стало мощным стимулом для активизации этой деятельности по всей стране, включая Калужскую область [1, с. 11].

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне является сложным и многоступенчатым процессом. Деятельность отряда «Поиск» столкнулась с рядом противоречий и проблем, которые были связаны с неполнотой и недостоверностью информации о захоронениях. В частности, утрата архива Кировского районного военного комиссариата, содержащего сведения о погибших и захороненных воинах, существенно осложнила процесс идентификации обнаруженных останков. Несмотря на заявления местных властей о проведении перезахоронений в 1950–1960-х годах, документальное подтверждение этого отсутствовало, а полевые исследования выявили множество незарегистрированных воинских захоронений. Участникам «Поиска» пришлось полагаться на легенды о братских могилах, списки захороненных и фотографии, которые зачастую не отражали точной информации о личности и местоположении погребенных. Также в качестве источника информации часто использовались воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и местных жителей [1, с. 13].

Процесс увековечивания памяти о павших героях Великой Отечественной войны требует комплексного подхода, который включает в себя тесное сотрудничество между различными регионами нашей страны. В 2002 году отряд «Поиск» связался с родственниками погибшего красноармейца Сидора Ивановича Броздуна. Обнаружение останков Броздуна, значившегося погибшим в разных географически удаленных точках, подчеркнуло проблему несоответствия многих архивных данных и необходимость расширения поисковых работ. Работа с родственниками, которые проживали в Алтайском крае и их дальнейшее участие в исследовании позволило использовать Книги Памяти Алтайского края как дополнительный источник информации о воинах, призванных из этого региона и погибших на территории Калужской области [1, с. 17]. Этот случай демонстрирует, что синтез усилий всех поисковых отрядов России, а также сотрудничество с родственниками погибших являются важным фактором достойного увековечения памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Работа поисковых отрядов заключается не только в раскопках и идентификации погибших, но также в их перезахоронении. В Калужской области это стало традиционным актом исполнения потомками долга памяти перед подвигом предков. Например, перезахоронение в деревне Большие Савки состоялось 3 сентября 2013 года и было приурочено к 70-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. В городе Киров Калужской области эти церемонии приурочены ко Дню Победы. Например, перезахоронение 15 воинов в 2012 году, 13 из которых были идентифицированы.

Однако деятельность поисковиков на этом не заканчивается. В 2015 году отряд установил памятный знак на месте гибели старшего лейтенанта Степана Григорьевича Барановского возле деревни Острая Слобода [2]. Также нельзя не отметить недавний выпуск «Книги Памяти Кировского района» (автор – В.М. Ефимочкин, руководитель поискового отряда «Поиск») [3]. Этот труд представляет собой уникальный пример систематизации и обобщения архивных данных о военнослужащих, погибших или пропавших без вести на территории Кировского района Калужской области во время Великой Отечественной войны. Помимо научно-исследовательской работы, поисковые отряды Калужской области активно участвуют в просветительской деятельности и рассказывают молодежи о подвигах павших воинов.

Опыт поискового отряда «Поиск» в Калужской области демонстрирует комплексный подход к увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне. В условиях неполноты архивных данных, отряд успешно использует полевые источники, а также устные свидетельства ветеранов Великой Отечественной войны. Практика показывает, что увековечение памяти – сложный и многоступенчатый процесс, который требует сотрудничества между различными организациями, властями и родственниками погибших. Традиционные перезахоронения погибших важный акт признания подвига советских солдат. Он способствует формированию общественного сознания у граждан Калужской области. Деятельность «Поиска» является важным фактором в сохранении исторической памяти о героях нашей необъятной Родины.

Источники и литература (References)

1. Ефимочкин В.М. Книга Памяти Кировского района Калужской области: [в 2 ч.] / автор-составитель В. М. Ефимочкин. – Калуга: Захаров С. И. (СерНа), 2024. 2 ч. (Ч. 1. 1055 с; Ч. 2. 1066 с.)
2. Книга Памяти Кировского района // Официальный сайт администрации муниципального района «Кировский район». URL: <https://kirovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/kniga-pamyati-kirovskogo-rayona/> (дата обращения: [10.03.2025]).
3. Поисковый отряд "Поиск" // Официальный сайт администрации городского поселения «Поселок Песочня» URL: <https://pesochnya40.com/news/tags/poiskovyy-otryad-poisk?ysclid=m87rybugi4993987828> (дата обращения: [10.03.2025]).